

ЛИСОНИЙ ВАРИАТИВЛИК ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ ТАБИАТИ

Насиров Давранбек Палванназирович

Alfraganus университети, Филология факультети, Тошкент шаҳри

nosirov-d@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10116063>

Аннотация. Ушбу мақолада лисоний вариативлик ҳодисаси ҳақида сўз юритилади, лисоний вариантларнинг турлари, тилнинг қайси даражасида кўпроқ намоён бўлиши, ижтимоий шартланганлиги очиқ берилади.

Калим сўзлар: вариант, лисоний вариант, лисоний вариативлик, формал вариант, семантик вариант, ижтимоий шартланганлик.

Аннотация. В данной статье говорится о феномене языковой вариативности, раскрываются виды языковых вариантов, на каком уровне языка они более выражены, их социальная обусловленность.

Ключевые слова: вариант, языковой вариант, языковая вариативность, формальный вариант, семантический вариант, социальная обусловленность.

Abstract. This article talks about the phenomenon of linguistic variability, reveals the types of linguistic variants, at what level of the language they are more pronounced, their social conditioning.

Keywords: variant, linguistic variant, linguistic variability, formal variant, semantic variant, social conditioning.

Ҳар қандай тилда лисоний вариантлар мавжудлиги лисоний вариативлик мавжудлигидан дарак беради. Лисоний вариативлик деганда биз тил тараққиёти йўлида турли интралингвистик ва экстралингвистик омиллар таъсирида унинг фонетик, морфемик, лексик, синтактик, услубий каби барча сатҳларида рақобатдош ифода воситаларини яратиш хусусиятини тушунамиз [Словарь социоллингвистических терминов, 2006, б. 35-36].

Тил вариантлари ижтимоий жиҳатдан шартланган бўлиб, формал ўхшашлик тамойилига кўра бирлаштирилади. Умумлаштиришнинг умумий мезони сифатида сўзловчи муайян тил вариантыни онгли равишда танлаши ва асосий лисоний вариант сифатида қўллашни баҳолаши хизмат қилади.

Лисоний вариантлар иккита турга бўлинади:

- 1) формал вариантлар;
- 2) семантик вариантлар.

Формал вариантлар лисоний бирликларнинг мазмун плани сақланган ҳолда ифода планидаги ўзгаришларга дучор бўлган ҳолатда юзага келади. Семантик вариантлар формал ўзгаришларнинг акси, яъни лисоний бирликларнинг ифода плани ўзгармасдан мазмун планидаги силжишлар натижасида вужудга келади; функционал ўзгаришлар лисоний бирликларнинг мазмун планида ҳам, ифода планида ҳам ҳеч қандай ўзгариш юз бермасдан, уларнинг қўлланиш борасидаги вазифалари ўзгарганда намоён бўлади [Хомутова, 2005, б. 28].

Характерли томони шундаки, лисоний вариативлик ҳодисаси тилнинг ҳам диахрон, ҳам синхрон жиҳатларини қамраб олиши мумкин. Бошқа томондан, у ҳам адабий тилнинг ичида, ҳам унинг доирасидан ташқарида намоён бўлади. Бу борада С.Н. Дубровина «замонавий лингвистика лисоний вариативликни лисоний тизимнинг тилда шакл ва мазмун

жихатидан, синхрония ва диахронияда, барча ажратиладиган қуйи тизимлар ва бирликларга, ҳамда тизим ичидаги муносабатлар ва «тил бу ташқи дунё» муносабатларга таъсир кўрсатадиган объектив имманент хусусияти сифатида кўриб чиқади» [Дубровина, 2015, б. 44] деб ёзади.

Шунга кўра, вариативликнинг на тилнинг тузилиши, на унинг территориал шартланганлиги, на тил мавжудлигининг вақт параметрлари билан чегараланмаганлиги ҳақида хулоса чиқариш мумкин.

Вариативлик тилнинг барча, яъни фонетик, лексик, морфем, сўз яшаш, морфологик, синтактик, услубий даражаларида намоён бўлиши мумкин:

- морфологик ва синтактик даражалар бир хил мазмунни ифодалаш учун грамматик шаклнинг ўзгарувчанлигини ёки бир хил грамматик шакл орқали мазмуннинг ўзгарувчанлигини акс эттиради;

- фонетик ва фонологик даражадаги вариативлик лингвистик ва экстралингвистик омилларга қараб маълум товушлар комплексларидан фойдаланишни акс эттиради.

Тил ўзгарувчанлигини ўрганишнинг энг кенг тарқалган йўналишларига уни фонологик, морфологик ва синтактик даражада тадқиқ қилиш киради. Е. Ейзиковиц томонидан Австралия инглиз тилидаги учинчи шахс бирликдаги Present Simple феъл шакллариининг морфосинтактик ўзгарувчанлиги бўйича ўтказилган тадқиқот ёш ва ёши каттароқ бўлган эркаклар ва аёллар нутқида *don't* қўлланилиши билан ёш ва жинс кўрсаткичлари ўртасида бевосита боғлиқлик борлигини кўрсатди [Eisikovits, 1990]. Муаллифнинг таъкидлашича, аксарият ҳолларда бу шакл эркаклар томонидан бутун умр давомида эркакликка, ишчилар синфига мансублик кўрсаткичи сифатида қўлланилади, аёллар эса тилнинг адабий меъёрларидан фойдаланишга мойил бўлиб, бу қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

- аёлларнинг мансаб поғонаси бўйича кўтарилишида эркакларга нисбатан ҳуқуқларининг тенгсизлиги;

- меъёрий тўғри нутқнинг ижтимоий ва касбий эҳтиёжларни қондиришдаги ижобий ролини англаш;

- адабий меъёрлардан нуфуз ва юқори ижтимоий табақага мансублик кўрсаткичи сифатида фойдаланишга интилиш [Eisikovits, 1990, б. 235-255].

Демак, лисоний вариативлик ижтимоий шартланган табиатга эгадир. Жамиятнинг ижтимоий жиҳатдан ҳар хиллиги лисоний вариативлик юзага келишига экстралингвистик омил сифатида таъсир ўтказади ва бу, ўз навбатида, у ёки бу вариантнинг ишлатилиши мазкур омиллар томонидан уларнинг таъсири орқали белгиланадиган лисоний асосни аниқлаш заруратини асослайди. Масалан, ижтимоий мавқеи қанчалик баланд бўлса, сўзлашувчи ўз фикрини шунча ишонч билан ифодалашга интилади. Шу билан бирга, ижтимоий мавқе тушунчаси нутқда муайян лисоний шаклларнинг қўлланилишига таъсир қилувчи таълим, жинс, миллат, ёш каби омилларни ўз ичига қамраб олишини назардан қочирмаслик керак.

Лисоний вариативликнинг ижтимоий табиатини ўрганиш тобора долзарблик касб этади. Зеро, талабаларнинг лисоний компетенцияларини шаклланиш жараёнига ижтимоий лингвистик омилларни киритиш ва «улар томонидан нутқий этикет формулалари, гапираётган шахсларнинг мақоми, уларнинг ёш тоифаси, гендерга мансублиги, ниятининг

хусусияти ва ҳоқазоларга қараб ижтимоий муносабатларни ифодалашнинг лисоний воситаларини жиддий ўрганиши» [Зияева, 2020, б. 61] жуда муҳим рол ўйнайди.

Хулоса қилиш мумкинки, лисоний вариативлик масаласини, унинг ижтимоий шартланганлигини тадқиқ қилиш, бир томондан, замонавий тилшунослик, иккинчи томондан эса она тили ва хорижий тилларни ўқитишнинг назария ва амалиёти учун катта назарий ва амалий аҳамиятга эга муаммодир.

REFERENCES

1. Дубровина С.Н. Вариативность как универсальное свойство языка // Верхневолжский филологический вестник, 2015. – № 3. – С. 44-48.
2. Зияева С.А. Методика совершенствования социолингвистической компетенции студентов языковых вузов при обучении немецкому языку. – Ташкент: Фан ва технология, 2019. – 252 с.
3. Словарь социолингвистических терминов. / Отв. ред. В.Ю. Михальченко. – М.: Российская академия наук, 2006. – 312 с.
4. Фирсова Н.М. Языковая вариативность и национально-культурная специфика речевого общения в испанском языке. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – 128 с.
5. Хомутова Т.Н. Теория языковой вариативности: социолингвистический аспект// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика, 2005. – № 11 (51). – С. 28-34.
6. Eisikovits E. Variation in subject-verb agreement in Inner Sydney English // English around the world. Ed. by J. Cheshire. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 235-255.
7. Labov W. The social stratification of english in New York City. – The Edinburgh Building, Cambridge University Press, UK, 2006. – 485 p.